

“БОБУРНОМА” ТИМСОЛЛАРИДА ДАВР ШАХСИНИНГ РУҲИЙ ҲОЛАТИ

Ўроқов Шавкатжон Баҳриддинович

Самарқанд давлат университети

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725582>

Заҳриддин Муҳаммад Бобур XVI аср туркий адабиётининг яловбардори, Алишер Навоидан кейин ўзбек адабиётининг йирик вакили, қарийб ҳамма адабий тур ва жанрларда маҳсулли ижод қилган улуғ адибдир. Унинг “Бобурнома” асари дунёнинг 32 тилида таржима қилинган бўлиб, форс, инглиз, рус, француз тилида бир неча марта қайта-қайта нашр қилинган. Ҳар нашри турли миллат олимлари томонидан мукаммаллашиб борган, луғат, изоҳлар, шарҳ ва мукамаллик билан боғлиқ барча ислоҳ ва тузатишлар киритилган. Бунинг сабаби бу асарга бўлган юксак эътиқод, турли давр ва макон олимларининг ундан баҳра олишлари, қизиқишлари ва энг аввало, унинг муаллифининг юксак диди, энциклопедик билим соҳиби эканлиги, бу асар ҳатто асрлар ошиб бизнинг давримиз учун ҳам нодир ганжина сифатида қолишидир.

“Бобурнома” Шарқу Ғарб олимлари томонидан ўрганилмоқда, дедик. Бу асарнинг тили, муаллифининг портрет яратиш маҳорати, воқеликни аслича қаламга бериши, ва ҳаётини тасвирлаши, тарихий воқеликни бадиий асардек ўқувчига етказишидадир. Айни пайтда барча тимсолларни тасвирлашда “Бу битилганлардан ғараз шикоят эмас, рост ҳикоятдурким, битибдурмен”, дер экан, “Бобурнома”ни Шарқ насрий асарлар ичида ўзига хос тили, услуби, тарихни айнан тасвирлаши жиҳатидан нодир асар қаторига киритишга ҳуқуқ берди, албатта.

“Бобурнома” том маънодаги руҳий, психологик асар. Унда тасвирланган 1600 дан ортиқ персонажларнинг руҳий ҳолати, ўзгарувчан ва беқарор сиёсий муҳитда тез тағйир топиб, бир руҳий мағлублик ҳолатидан иккинчи - ғолиблик ҳолатига қайтиб ҳаял ўтмай яна мағлубликнинг аччиқ нашидасини тортишига мажбур бўлган. Бу ҳолатни тасвир этиш, кишилик руҳиятида содир бўладиган бу улкан ўзгаришни тасвирлай билиш юксак маҳорат ҳисобланган. Худди ана шундай ҳолат катта-кичик персонажлар, давр султонидан тортиб оддий аскар руҳиятида таъсир этганки, Бобур ушбу ҳолатни асарида жуда маҳорат билан тасвир этган. Бу тасвирлардан, асар қаҳрамонларининг ғолиблик ва мағлубликнинг бадиий тасвиридан биз XVI асрнинг биринчи чорагида

бўлиб ўтган тарихий воқеалар, темурийлар салтанатида тож-тахт учун кураш, султонлар ва шоҳларнинг дунёқараши, мулкка эғалик қилиш ва мулк бўлишнинг тарихи, оқибати, давлатдорликка укувсиз шаҳзодаларнинг сохта чирраниши ва иқтидорли шаҳзодаларга қарши фитна уюштириб, мағлуб шахсга айланишлари юксак бадий маҳорат билан қаламга олинганига гувоҳ бўламиз.

“Бобурнома”нинг шуҳрати шундаки, бу тимсолларнинг ҳар бири даврнинг имжтимоий-сиёсий ҳаётига мансуб бўлиб, ўз характер ва хусусиятлари билан бир-бирдан ажралиб туради. Энг муҳими, ғолиб ва мағлуб тимсолларининг тасвирлашда давр руҳи, уруш майдонидаги жасорат ва кўрқоқлик, мардлик ва хиёнат, бир шахсда мавжуд бўлган ғолибликни ҳаял ўтмай мағлублик кайфияти эгаллаганда унда содир бўладиган табиий руҳий ҳолатини муаллифнинг юксак бадий маҳорати билан тасвирланиши, давр кишиларининг жамиятдаги мавқеи, даврнинг шиддат билан ўзгарувчан ҳолатига мос муносабатларда шахс характеридаги нозик жиҳатларни ҳам ўзгаришлар содир бўлиши, ва шу билан боғлиқ руҳий, психологик жараёнларни вужудга келишини кузатиш мумкинки, бу “Бобурнома” муаллифининг бадий тасвирда, тарихий воқелик билан бирга давр шахсида руҳий жараённинг ўзгаришини очишга имкон беради, асар тимсолларининг руҳий ҳолатини ўзгаришини, уни адабиётшунослик нуқтаи назаридан ўрганиш ниҳоятда аҳамиятлидир.

“Бобурнома”да Бобур тимсолидаги йирик шахслар қаторида Шайбонийхон, Ҳусайн Бойқаро, Хисравшоҳ, Боқи Чағониёний, Қосимбек, Шоҳбегим ва қатор давр тарихини ўзида мужассамлаган йирик тимсоллар мавжуд. Улар мисолида тенгма-тенг тарзда ғолиб ва мағлублик ҳолатининг такрорланиши ва бунинг асарда муаллиф томонидан маҳорат билан тасвирланишини, Бобурнинг юксак маҳоратини, ўша давр сиёсий, ижтимоий, тахт учун курашнинг асл манзарасини яққол кўрсата оладик, уни ўрганиш, тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур мавзуни ҳар томонлама тадқиқ этиш бобуршуносларнинг навбатдаги вазифасидир. Албатта, бу кенг, монографик тадқиқотга аризирили йирик мавзу бўлиб, бир мақола ёки маърузада уни кўриб чиқиш имкони йўқ. Биз мазур мақола доирасида бир шахс – Бобур тимсолида ғолиб ва мағлуб руҳий ҳолатини айрим мисоллар ёрдамида кўриб чиқишни маъқул кўрдик.

1494-95 йил воқеалари. Ёш шаҳзода Бобурнинг биринчи марта отаси Умаршайх мирзо ҳокимият қилган Самарқанд шаҳрини Бойсунғур мирзо

қўлидан тортиб олиб, тахтга эгаллик қилган пайти. Ёш Бобурнинг қувончи чексиз. У Самарқанддек, бобоси Амир Темур пойтахт қилган ва буюк салтанатга асос солган машҳур шаҳарнинг олий тахтида ўтирибди. Ғолиблик нашидасидан сархуш шаҳзода “Бобурнома”да ёзади: “Самарқанд тахтига ўлтурғоч, Самарқанд бекларини бурунғидек, ўқ-риоят қилдим. Бизнинг била бўлғон бекларни ҳам фарохўри ҳоллариға яраша тарбият ва шафқат қилдим”.

Бир қараганда, ушбу матндан ғолиб Бобур руҳий ҳолатининг бадий тасвири кўринмагандек. Аслида, “Бобурнома”даги воқеаларнинг бориши, Бобур тасвирлаш услубига асослансак, юқоридаги парчадан ғолиб Бобурга хос жиҳатларни пайқаш қийин эмас. Юқоридаги матнда “Самарқанд тахтига ўлтурғоч”, “бекларни бурунғидек ўқ-риоят қилдим”, “тарбият ва шафқат қилдим” каби иборалар ғолиб шаҳзода руҳий ҳолатини ҳам билидириб келмоқда.

Заҳириддин Бобурда бундай ғолиблик нашидаси узоқ давом этмайди. Шаҳарнинг узоқ муддат қамал қилинганлиги, Бобур атрофидаги шахслар, айниқса, беки Узун Ҳасаннинг хиёлати туфайли қамалда қолган Самарқанд шаҳрини беклари, лашкарлари ташлаб кета бошлайдилар. Кечагина ғолиб Бобур ҳаял ўтмай мағлуб шаҳзодага айланади ва бу ҳақда ўзи шундай ёзади: “Черик элининг ўлжаси тугади. Самарқанд андоқ хароб эдиким, мадад ва тухм ва тақвога эҳтиёж бор эди. Чи жойи андинки, киши андин нима олғай”. Ҳаммаси бўлиб уч ой ўтмасдан ғолиб Бобур руҳиятини тушқинлик, мағлублик аломатлари чулғаб олади. Бу ҳам етмаганидек, Самарқандни ташлаб Андижонга қараб йўл олган Бобурни яна бир фитна кутади. Бу сафар тоғаси Али Дўст “Бобур оғир касал”- деб Андижон мухолифлари билан келишиб, Андижон қалъасининг эшигини Бобур ва унинг яқинлари учун ёпади. Бобур ўзининг бу руҳий ҳолатининг нақадар оғирлигини қуйидагича тасвирлайди: “Андижонға бўла Самарқандни илиқдан бердук. Андижон ҳам илиқдан чиқмиш эди. Бизга “ғофил аз ин жо ронда ва аз он жо монда” - дегандек бўлди. Бисёр шаққ ва душвор келди. Не учунким, то подшоҳ бўлуб эдим, бу навъ навкардин ва вилояттин айрилмайдур эрдим, бу йўсунлуқ ранж ва машаққатни билмайдур эрдим” (64 б).

Бобур ушбу руҳий ҳолатини жуда аниқ, ҳар томлонлама ёрқин тарзда ифодаламоқда. Унда афсус ва надомат, ўз қадрига ачиниш ва хиёнаткорларларга нафрат, тақдирдан ачиниш ва ёрдамга келмаган, аксинча мухолифларга ён босган қариндошларига ҳайрат кўзи билан

қараган, саволига жавоб топмаган мағлуб ёш шаҳзода – Бобурнинг тушкин ҳолати мавжуд.

Орадан қисқа муддат ўтгач, Бобур жанглarda анчагина пишиб, тажриба орттириб, унга Самарқандни олиш икки марта муяссар бўлса ҳам, яна бу шаҳарни қўлдан бериб, ахир жанг ва машаққатлар эвазига Андижонни қўлга киритади. “Бобурнома”даги мана бу матн энди ғолиб Бобурнинг юксак руҳий ҳолатини, машаққатлар гирдобида қолган мағлуб Бобурнинг ғолибона нидосини ифодалаб берадики, муҳим: “Ота вилоятим, икки йилга ёвуқлашиб эрдик, иликдан чиқиб эди. Тенгри инояти била зулқаъда ойида сана 904 да Султон Аҳмад Танбалким, Жаҳонгир мирзо била қатилиб, Ўш сари тортиб эди, Ўшқа киргач, Ўшқа ҳам қизил оёқ, қора таёқ қилиб зарби рост ура-ура Ўшдин қавлаб, қўрғонни бизнинг учун сахлаб, бизга киши йибордилар”.

Ушбу матнда Бобур – ғолиб Бобурнинг ғаними устидан ғолиб келгани, унинг нашидасини сургани, “Аҳмад Танбал лашкарлари мағлублигини бадий, ёрқин тарзда ифолаган. “Қизил оёқ, қора таёқ қилиб” ибораси Ўшнинг барча аҳолиси маъносида келса, “зарби рост ура-ура ибораси “мўлжалга аниқ олиб, чапу рост аралаш” маъносини билдириб келмоқдаки, адиб томонидан юксак маҳорат билан тасвирланганлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, “Бобурнома”да фақат муаллиф тимсолида ғолиблик ва мағлублик руҳий ҳолати алмашиб турмасдан, унинг қарийб барча пероснажалари учун типик ҳодиса бўлиб, Заҳириддин Бобурнинг давр ва замонга баҳоси, унинг атрофини қуршаб олган шахслардаги кишиларнинг ҳолатини ўрганиш фойдадан холи эмас. Бу Бобур қарашлари орқали ўша даврнинг кишиларида содир бўладиган руҳий психологик жараённи билишимизга ҳам имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С. Ҳасанов. – Тошкент: Шарқ. 2002. – 335 бет.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. - Тошкент: Шарқ. 2014. – 744 бет.
3. Низомиддинов Н.Ф. Буюк бобурийлар тарихи (XVI-XIXаср). Монография. – Тошкент: Фан ва технология, 2012 йил. – 516 бет.
4. Қаюмов А. Асарлар. 10 жилдлик. 5- жилд. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодиёти. Тошкент: «Мумтоз сўз», 2009. – 303 б.
5. Ҳасанов С. Заҳириддин Бобур. Тошкент: «Ўзбекистон» нашриёти, 2011, 53-б.